

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QIZLARIDA KARDIORESPIRATOR TIZIMNING FUNKSIONAL HOLATINI EKOLOGIK SHAROITLARGA BOG'LIQ HOLDA BAHOLASH

Ibraymova Ayzada Keuilimjay qizi

Masters student at Berdaq Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440908>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida yashovchi 18–22 yoshdagi qizlarda kardiorespirator tizimning funksional holati ekologik sharoitlar bilan bog'liq holda o'rganildi. Tadqiqot ishtirokchilari yashash hududlariga ko'ra uch zonaga ajratildi: ekologik inqiroz zonasi (Mo'ynoq, Qo'ng'iroq, Taxtako'pir), o'rta xavf zonasi (Nukus, Taxiato'sh, Xo'jayli) va ekologik jihatdan nisbatan sog'lom zona (Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a). Kardiorespirator tizim ko'rsatkichlari – o'pkaning tiriklik sig'imi (\dot{V}_T), yurak urish chastotasi (YUQCh), sistolik va diastolik arterial bosim, shuningdek, o'ng va chap qo'l kafti kuchi aniqlanib, Kruskal–Wallis testi yordamida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ekstremal ekologik sharoitlarda yashovchi qizlarda arterial bosim va yurak qisqarish chastotasi nisbatan yuqori, o'pka sig'imi esa pastroq qiymatlarda qayd etildi. Bu esa organizmning ekologik stressga moslashuvi natijasida yuzaga kelgan kompensator fiziologik mexanizmlarni aks ettiradi. Tadqiqot Aralbo'yi aholisi orasida ekologik omillarning sog'liqqa ta'sirini baholashda muhim fiziologik mezonlarni aniqlash imkonini berdi.

Kalit so'zlar. kardiorespirator tizim, fiziologik moslashuv, arterial bosim, o'pka sig'imi, Aralbo'yi

Kirish. So'nggi o'n yilliklarda Aral dengizi havzasida sodir bo'lgan keskin ekologik o'zgarishlar Qoraqalpog'iston Respublikasining tabiiy-ekologik tizimlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Mintaqada aridizatsiya jarayonining kuchayishi, iqlimning yanada kontinental tus olishi, shuningdek, sho'rlangan chang va tuz bo'ronlarining ko'payishi kuzatilmoqda. Tuproqning haddan tashqari sho'rlanishi pestitsidlarning tabiiy aylanishini buzib, ularning tuproq, suv va oziq-ovqat mahsulotlarida to'planishiga sabab bo'lgan [1,2]. Natijada oziq-ovqat va ichimlik suvi tarkibida xlororganik va fosfororganik pestitsidlarning yuqori darajada saqlanishi aniqlangan. Bu birikmalar uzoq muddat organizmda to'planib, turli organlar va to'qimalarga singib, Aralbo'yi aholisi orasida kasallanish darajasining ortishiga, shuningdek, bolalar o'sishining va jinsiy rivojlanishning buzilishiga olib kelishi mumkin [1,2,7].

Pestitsidlar va boshqa toksik moddalarning ta'siri endokrin tizim faoliyatini izdan chiqaradi, bu esa o'sish, tana tuzilishi va gormonal regulyatsiya mexanizmlarining buzilishiga olib keladi. Shu bilan birga, ekologik ifloslanish insonning antropometrik va morfofiziologik rivojlanishiga hamda organizmning funksional imkoniyatlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Oziqlanish darajasi, ijtimoiy-iqtisodiy holat, jismoniy faollik va ekologik muhit o'zaro ta'sirda bo'lib, inson organizmining rivojlanish sur'atlarini belgilaydi.

N.V. Zak va boshqa olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, bolalar va o'smirlarning fizik rivojlanishi ularning turmush sharoitlari, ovqatlanish sifati va ijtimoiy farovonlik darajasi bilan uzviy bog'liqdir. Noto'g'ri ovqatlanish, kamharakat turmush tarzi hamda ortiqcha aqliy yuklama yoshlarning somatik va funksional rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi. Ayniqsa, ekologik jihatdan og'ir hududlarda yashovchi bolalar va o'smirlar organizmi bu omillarga juda sezgir bo'ladi.

Aralbo'yi sharoitida atmosfera havosining chang, gaz va kimyoviy moddalarga boyligi, ichimlik suv tanqisligi hamda radiatsion fonning oshishi aholining sog'lig'iga, ayniqsa nafas olish va yurak-qon tomir tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ekologik stress fonida organizmning kompensator imkoniyatlari pasayadi, bu esa fiziologik tizimlar faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi. Shu sababli, kardiorespirator tizim faoliyatining ekologik omillarga javob reaksiyasini o'rganish Aralbo'yi sharoitida istiqomat qiluvchi aholining, xususan yosh ayollarning, sog'lomlashtirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra [4–6], kimyoviy jihatdan ifloslangan hududlarda yashovchi bolalarda nafas olish tizimi rezerv imkoniyatlari kamayadi, ko'krak qafasi o'lchamlari notekis o'sadi va chuqur nafas olish mexanizmlari kuchayadi. Bu esa bronxial oqimning pasayishi va o'pka hajmining kamayishiga olib keladi. Shuningdek, kamharakat turmush tarzi, sport bilan shug'ullanmaslik va texnologik qulayliklarning ortishi natijasida qo'l mushak kuchi ham pasaymoqda [3,5].

Shu asosda mazkur tadqiqotning maqsadi — Qoraqalpog'iston Respublikasining turli ekologik zonalarida yashovchi 18–22 yoshli qizlarning kardiorespirator tizim ko'rsatkichlarini tahlil qilish va ekologik omillarga moslashuv darajasini baholashdan iboratdir.

Materiallar va uslublar. tadqiqot Qoraqalpog'iston Respublikasining turli ekologik sharoitga ega hududlarida yashovchi 18–22 yoshli 410 nafar qizlar ishtirokida o'tkazildi. Antropometrik va fiziologik ko'rsatkichlar Erkudov V.O., Zaslavskiy D.V. va Pugovkin A.P. [12] tomonidan ishlab chiqilgan umumqabul qilingan metodika asosida o'lchandi. Tadqiqotda qatnashgan volontyorlar yashash hududlariga ko'ra uchta ekologik zonaga ajratildi.

1-zona – Mo'ynoq, Qo'ng'iroq va Taxtako'pir tumanlarida yashovchi 86 nafar qizlar. Bu hudud Aral dengizining qurigan qismi yaqinida joylashgan bo'lib, ekologik inqiroz markazi sifatida tasniflanadi.

2-zona – Nukus shahri, Taxiatosh va Xo'jayli tumanlarida yashovchi 220 nafar qizlar. Bu mintaqa Mo'ynoqdan taxminan 200 km uzoqlikda joylashgan ekologik xavf ostidagi o'rta darajali zona hisoblanadi.

3-zona – Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy va Ellikqal'a tumanlarida yashovchi 104 nafar qizlar. Ushbu guruh Mo'ynoqdan 400 km uzoqlikda joylashgan bo'lib, ekologik jihatdan nisbatan sog'lom zona sifatida qaraladi.

Fiziologik o'lchovlar davomida quyidagi kardiorespirator ko'rsatkichlar aniqlandi:

- O'pkaning tiriklik sig'imi (ÓTS, ml);
- Sistolik va diastolik arterial bosim (mm sim. ust.);
- Yurak qisqarishlar chastotasi (YUQCh, zarba/min);
- O'ng va chap qo'l kafti mushak kuchi (kg).

Har bir ko'rsatkich uch martalik o'lchov asosida aniqlanib, o'rtacha qiymat (\bar{X}) va 95% ishonch oralig'i (CI 95%) hisoblandi. Olingan ma'lumotlar Kruskal–Wallis no-parametrik testi hamda juft zonalar taqqoslash usuli yordamida tahlil qilindi. Statistik ahamiyat $P \leq 0,05$ darajada baholandi.

Natijalar va munozara. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Aralbo'yi hududlarida yashovchi qizlarning kardiorespirator tizimi ko'rsatkichlarida ekologik zonalar bo'yicha ma'lum farqlar kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Qizlarda kardiorespirator sistemaniñ funksional jaǵdaym salıstırıw

Kórsetkishler	Zona № 1	Zona № 2	Zona № 3	P- baha (Krank ell- Uollis testi)	P-baha (salıstırıw juplıqları)		
					Zona № 1 – Zona № 2	Zona № 1 – Zona № 3	Zona № 2 – Zona № 3
ÓTS, ml	2958,43 (2798,43; 3118,40)	3001,75 (2906,80; 3096,70)	2732,43 (2530,70; 2934,20)	0,0613 6	1	0,434 6	0,0528 3
Ón qól kafti kushi, kg	27,66 (25,85; 29,46)	28,75 (27,47; 30,04)	28,27 (26,93; 29,61)	0,7587	1	1	1
Shep qól kafti kushi, kg	26,89 (25,32; 28,47)	27,48 (26,20; 28,76)	26,52 (25,20; 27,84)	0,4968	1	1	0,8414
Sistolik arterial basimi, mm.s.b.	111,08 (108,28; 113,89)	107,89 (106,14; 109,63)	106,68 (104,24; 109,13)	0,0403 6	0,0647 4	0,053 49	1
Diastolik arterial basimi, mm.s.b.	75,21 (72,86; 77,56)	72,34 (71,04; 73,63)	72,13 (69,47; 74,78)	0,0302 5	0,0286 8	0,138 7	1
Jurek qisqariwlar chastotasi, udar/min	85,65 (82,71; 88,58)	84,36 (82,57; 86,15)	82,43 (79,31; 85,54)	0,2604	1	0,272 5	0,8548

O'pkaning tiriklik sig'imi (ÓTS) ekologik zonalar o'rtasida nisbatan barqaror bo'lib, zona №1 va zona №2 qizlarida mos ravishda $2958,4 \pm 160,0$ ml hamda $3001,8 \pm 95,0$ ml ni tashkil etdi, zona №3 ishtirokchilarida esa bu ko'rsatkich $2732,4 \pm 201,0$ ml gacha pasaydi. Statistik jihatdan ahamiyatli farq qayd etilmagan bo'lsa-da ($P = 0,06136$), O'TS qiymatlarining pasayishi ekologik jihatdan nisbatan toza hududlarda yashovchi qizlarda nafas olish rezerv imkoniyatlarining nisbatan yuqoriligini ko'rsatadi. Bu holat Aralbo'yi ekologik inqiroz zonalarida atmosferaning chang va pestitsid qoldiqlari bilan ifloslanishi natijasida o'pka ventilyatsiyasining funksional imkoniyatlari cheklanganligi bilan izohlanadi.

Sistolik arterial bosim (SAB) ko'rsatkichlari orasida sezilarli farq kuzatildi ($P = 0,04036$). Zona №1 ($111,1 \pm 3,6$ mm sim. ust.) qizlarida arterial bosim yuqoriroq bo'lib, bu organizmning surunkali ekologik stress sharoitiga moslashish mexanizmlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Zona №2 va zona №3 da bu ko'rsatkich mos ravishda $107,9 \pm 2,5$ va $106,7 \pm 2,8$ mm sim. ust. ni tashkil etdi. Diastolik bosim ham xuddi shunday yo'nalishda o'zgarib, $P = 0,03025$ qiymat bilan statistik ahamiyatli deb topildi. Ushbu holat yurak-qon tomir tizimining periferik qarshiligi oshishi bilan izohlanadi.

Yurak qisqarishlar chastotasi (YQCh) zona №1 qizlarida o'rtacha $85,6 \pm 3,0$ zarba/min, zona №2 da $84,3 \pm 1,8$ zarba/min, zona №3 da esa $82,4 \pm 3,1$ zarba/min bo'ldi. Ko'rsatkichlar orasidagi farq statistik jihatdan ishonarli darajaga yetmagan bo'lsa-da ($P = 0,26$), tendensiya shuni ko'rsatadiki, ekologik og'ir sharoitda yashovchi qizlarda yurak faoliyatining kuchayganligi kuzatiladi. Bu esa vegetativ nerv tizimi orqali kompensator reaksiyaning namoyon bo'lishidir.

Qo'l kafti mushak kuchi (dinamometriya) bo'yicha sezilarli farq aniqlanmadi. O'ng qo'l uchun o'rtacha natijalar 27,7–28,7 kg, chap qo'l uchun esa 26,5–27,5 kg oralig'ida bo'ldi ($P > 0,4$). Bu ko'rsatkichlarning o'zgarishligi ayollar organizmidagi mushak faoliyatining ekologik zonaga nisbatan uncha sezgir emasligini ko'rsatadi. Biroq, ayrim tadqiqotchilar (Masalan, [21; 32]) fikricha, XXI asrda yoshlarning jismoniy faollik pasayishi, texnologik hayot tarzi va noto'g'ri ovqatlanish mushak kuchining umumiy kamayishiga olib kelmoqda.

Umuman olganda, Aralbo'yi ekologik zonalari bo'yicha qizlarning yurak va nafas olish tizimi ko'rsatkichlari o'rtasida aniqlangan farqlar ekologik sharoitlarning fiziologik moslashuv jarayonlariga bevosita ta'sirini aks ettiradi. Shiddatli iqlim, havoning ifloslanishi, suv resurslarining tanqisligi kabi omillar nafaqat umumiy salomatlikka, balki kardiorespirator tizim faoliyatining individual o'zgaruvchanligiga ham sabab bo'ladi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Aralbo'yi hududlarida yashovchi qizlarning kardiorespirator tizimi ko'rsatkichlari ekologik sharoitlarga bog'liq holda o'zgarishi aniqlangan. Sistolik va diastolik arterial bosim, shuningdek yurak urish chastotasi ekologik og'ir zonalarda nisbatan yuqori bo'lib, bu organizmning moslashuv mexanizmlari kuchayganligini ko'rsatadi. O'pkaning tiriklik sig'imi ekologik jihatdan toza hududlarda yuqoriroq qayd etilgan bo'lsa-da, mushak kuchi ko'rsatkichlari ahamiyatli farq ko'rsatmadi. Umuman olganda, Aralbo'yi ekologik sharoitlari yosh ayollar organizmining fiziologik holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Еркудов В.О., Заславский Д.В., Пуговкин А.П., Матчанов А.Т., Розумбетов К.У., Даулетов Р.К., Есемуратова С.П., Нажимов И.И., Пузырев В.Г. Антропометрические характеристики молодежи Приаралья (Узбекистан) в зависимости от степени экологического неблагополучия территории // Экология человека. 2020. № 10. С. 45–54. DOI: 10.33396 / 1728-0869-2020-10-45-54
2. Еркудов В.О., Пуговкин А.П., Матчанов А.Т., и др. Анализ отклонений параметров физического развития у юношей, проживающих в Приаралье, от международных стандартизированных норм // Педиатр. - 2020. - Т. 11. - №6. - С. 21-28. doi: [10.17816/PED11621-28](https://doi.org/10.17816/PED11621-28)
3. Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А., Ямпольская Ю.А. Характеристика морфофункциональных показателей московских школьников 8–15 лет (по результатам лонгитудинальных исследований). Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология. № 1/2012: 76–83
4. Реймов Р.Р., Константинова Л.Г. / Экологическая характеристика Приаралья и пространственная дифференциация его территории как зоны экологического бедствия // Вестник ККОАН РУз, 1992. №2. С. 3-8.

5. Розумбетов К.У. Особенности морфофункционального развития детей в зависимости от неблагоприятных факторов окружающей среды. ЎзМУ хабарлари. 2021, 3/2. Табиий фанлар. С. 105-110.
6. Розумбетов К.У., Есимбетов А.Т. Сравнение z-индексов ИМТ и длины тела у юношей и девушек, проживающих в зависимости от степени экологического неблагополучия на территории Приаралья. ЎзМУ хабарлари. 2021, 3/1/1. Табиий фанлар. С. 102-106.
7. Maturazova E.M. Studying the influence of external factors on the indicators of the blood system in children under the conditions of the Southern Aral Sea Area. International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 9 Issue 4, April 2020. 734-735 pp. DOI:10.21275/SR20407152747.